

Nyanyian Tuhan di Negeri Asing: Tinjauan Sosio-Historis Konstruksi Identitas Etnoreligi Kristen Batak di Semenanjung Malaysia, 1908-1958

Ebeneser Lumban Gaol

Abstrak:

Studi ini mendeskripsikan sejarah perkembangan orang Kristen Batak di Semenanjung Malaysia dari tahun 1908 hingga 1958, dengan fokus pada bagaimana konstruksi identitas etnis dan agama dikembangkan sebagai respons terhadap stigmatisasi yang mereka hadapi. Melalui pendekatan sosio-historis, studi ini menjelaskan bahwa konstruksi identitas etnoreligi Kristen Batak dilakukan seiring dengan migrasi mereka ke wilayah tersebut, yang dimulai dengan kedatangan beberapa pemuda Batak untuk belajar di Singapura. Misi penginjilan kepada suku Sengoi oleh misionaris Batak juga menjadi bagian penting dalam proses konstruksi identitas tersebut. Pembentukan Persekutuan Alkitab Batak pada tahun 1938, yang dilanjutkan dengan pendirian HKBP Singapura pada tahun 1946, dipahami sebagai upaya formalisasi dan institusionalisasi identitas etnoreligi Kristen Batak di Semenanjung Malaysia. Meskipun demikian, identitas denominasi HKBP sebagai bagian dari gereja Lutheran menimbulkan tantangan yang mengubah profil jemaat dari yang semula interdenominasi menjadi sektarian. Hal ini memengaruhi pertumbuhan jemaat HKBP Singapura.

Abstract:

This study describes the historical development of Batak Christians in Peninsular Malaysia from 1908 to 1958, focusing on how their ethnic and religious identity was constructed in response to the stigmatization they faced. Using a sociohistorical approach, the study explains that the construction of the Batak Christian ethno-religious identity occurred alongside their migration to the region, starting with the arrival of several Batak youths to study in Singapore. The Batak missionaries' evangelistic mission to the Sengoi tribe also played a crucial role in this identity construction process. The formation of the *Batak Bible Fellowship* in 1938, followed by the establishment of HKBP Singapore in 1946, is understood as an effort to formalize and institutionalize the Batak Christian ethno-religious identity in Peninsular Malaysia. However, the identity of the HKBP denomination as part of the Lutheran church posed challenges, transforming the congregation's profile from interdenominational to sectarian. This shift affected the growth of the HKBP Singapore.

Kata kunci: identitas etnoreligi, pendekatan sosio-historis, Kristen Batak, Semenanjung Malaysia, HKBP Singapura, migrasi Batak Toba

Pendahuluan

Sebuah iklan dalam surat kabar *Pinang Gazette and Straits Chronicle*, Jumat, 23 Maret 1934 memuat pertunjukan Opera Tilhang¹ di Wembley Park, George Town, Penang malam itu.² Pertunjukan tersebut merupakan penampilan perdana dari rangkaian tur teater keliling

¹ Opera Tilhang dipimpin oleh Tilhang Oberlin Gultom (1896-1970), maestro musik Batak modern kelahiran Onan Runggu, Samosir. Sejak tahun 1925 masyarakat Sumatera Utara telah sangat mengenal dan menggemari lagu-lagu ciptaan Tilhang yang dipadukan dengan lakon yang diangkat dari legenda-legenda Batak. E.K. Siahaan, *Tilhang Oberlin Gultom: Hasil Karya dan Pengabdiannya* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981/1982), 10.

² *Pinang Gazette and Straits Chronicle*, 23 Maret 1934, h. 13.

Batak legendaris itu ke *British Malaya*.³ Dalam iklan disebutkan bahwa setelah melihat penampilan Tilhang dan kawan-kawan di Pasar Malam Medan, seorang pengurus Wembley Park mengundang mereka tampil di Penang. Itu bukti popularitas Opera Tilhang. Namun yang mencolok dari iklan itu adalah kalimat, “*It is now the chance of a lifetime—for Penang public, to have the opportunity of not only seeing the Batak tribe, for the first time, but also of seeing Batak operatic performance... The Opera will show you actual habits and mode of living of the Bataks in the wilds of the Dutch Indies.*”

Isi iklan di atas menimbulkan dugaan bahwa hingga tahun 1930-an sebagian besar orang Penang belum pernah—dengan sadar lagi sengaja—melihat orang Batak dengan mata kepala sendiri. Bagi mereka, orang Batak ialah orang asing yang dikenal hanya lewat cerita. Semenarik itukah cerita tentang Batak? Ya, tetapi dengan pemahaman yang sangat mungkin keliru. Bagi masyarakat Semenanjung Malaysia, yang wawasannya berkembang melalui literatur Barat, Batak menarik perhatian bukan oleh sebab kemajuan peradabannya tetapi justru sebaliknya. Mengapa? Kurang lebih seabad sebelumnya, orang-orang Eropa telah mengkonstruksikan sedemikian rupa identitas orang Batak sebagai masyarakat primitif. Etnografer dan misionaris Barat sejak abad ke-19 menggambarkan orang Batak sebagai penyembah berhala, terbelakang, dan derajatnya di bawah peradaban Barat.⁴ Di zaman itu, menjadi Batak sama sulitnya dengan mendefinisikan siapa sebenarnya Batak.⁵

Hingga dekade ketiga abad ke-20, orang Batak mengalami stigmatisasi oleh masyarakat Semenanjung Malaysia. Persoalan teoritis dari stigmatisasi adalah apa yang disebut oleh Goffman sebagai *attribute that is deeply discrediting*.⁶ Atribusi merujuk kepada tindakan mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang. Hal itu pada gilirannya akan memengaruhi penerimaan kelompok penstigma (*stigmatizers*) terhadap pihak terstigma (*stigmatized group*). Dalam hal ini, sudah barang tentu, masyarakat Semenanjung Malaysia tidak sepenuhnya keliru. Mereka hanya mewarisi pandangan para penulis Barat mengenai orang Batak.

³ British Malaya adalah istilah yang merujuk kepada wilayah yang dikuasai oleh Inggris di Semenanjung Malaysia pada periode kolonialnya. Pada saat itu, Inggris membentuk Federasi Malaya, meliputi kerajaan-kerajaan seperti Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Johor, Penang, Malaka, Singapura, serta wilayah-wilayah di sekitarnya. Kolonialisme Britania di Semenanjung Malaysia dimulai pada abad ke-18 dan berlangsung hingga kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957.

⁴ Tidak sulit untuk mengoleksi pandangan Barat mengenai, misalnya, kanibalisme Batak pada abad ke-19. Hanya untuk menyebut sebagian kecil, sejak awal abad itu dua misionaris Baptis Inggris melaporkan praktik kanibalisme Batak. *Lih.* Richard Burton dan Nathaniel M. Ward. “Report of a Journey into the Batak Country, in the Interior of Sumatra, in the Year 1824.” *Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, April 22, 1826: 485–500; William Thompson, *Memoirs of the Rev. Samuel Munson, and the Rev. Henry Lyman: Late Missionaries to the Indian Archipelago* (New York: D. Appleton & Company, 1839).

⁵ Daniel Perret, *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut* (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2010).

⁶ Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (London: Penguin, 1963), 12.

Persoalan historis adalah bahwa—atas nama kekurangpahaman—masyarakat Semenanjung Malaysia tidak menyadari bahwa jauh-jauh hari sebelum ketibaan Opera Tilhang, orang Kristen Batak telah telah tinggal di Singapura, pulau kecil di selatan Semenanjung Malaysia yang berjarak 711 kilometer dari George Town. Laporan mengenai hal itu ditemukan dalam pengumuman surat kabar Singapura, *The Straits Times*, bahwa 2 Agustus 1923 berlangsung pemberkatan pernikahan Henri Siburian dan Lidia Siregar, mahasiswa Malaysian Union Seminary, di Gereja Advent Hari Ketujuh Singapura.⁷ Pemberkatan dipimpin oleh Pendeta Vernon Hendershot, pimpinan Gereja Advent Singapura yang salah seorang pembantunya ialah Immanuel Siregar.⁸ Siregar sendiri bukan orang baru di kalangan Advent Singapura. Pada tahun 1908, ia dan beberapa orang Kristen Batak lain bersekolah di sana sebelum mendirikan Sekolah Bahasa Inggris di Balige tahun 1913.⁹

Di antara stigmatisasi dan kehendak untuk mengatasinya terletak usaha konstruksi identitas kebatakan yang dirangkai dengan kekristenan. Dalam hal ini agama berfungsi sebagai “*ethnic marker*.”¹⁰ Bagi Batak urban di mana kekristenan bukan mayoritas, identitas keagamaan berperan sebagai penciri mereka dari orang Batak beragama lain, sekalian menegaskan kekhasan tradisi Batak dibanding tradisi bukan Batak. Di dalam kerangka teori identitas, sebagaimana lazimnya terjadi pada komunitas migran, paduan kebatakan dan kekristenan membentuk apa yang disebut sebagai identitas hibrida (*hybrid-identity*), suatu persilangan antara dua identitas yang dimiliki secara bersamaan.¹¹ Karakter demikian terdapat pada identitas etnoreligi Kristen Batak.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika historis identitas etnoreligi Kristen Batak dalam konteks diaspora di Semenanjung Malaysia dari tahun 1908 hingga 1958. Dalam tulisan ini, dieksplorasi bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya memengaruhi perkembangan sejarah komunitas Kristen Batak, termasuk interaksi sosial mereka dengan masyarakat Semenanjung Malaysia. Tulisan ini juga menyelidiki sejauh mana institusi keagamaan berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas etnoreligi dimaksud.

Studi ini pertama-tama merupakan sebuah penelitian sejarah. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan adalah metodologi sejarah, suatu pendekatan ilmiah untuk menyelidiki, menganalisis, dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu. Metodologi

⁷ *The Straits Times*, 1 Agustus 1923, h. 8.

⁸ V. E. Hendershot, “The Educational Work in Malaysia,” *Far Eastern Division Outlook*, April (1925): 5.

⁹ Dumas Tambunan, “A Program for Training in Personal Christian Witnessing to the Muslim of Indonesia,” *Disertasi*, Andrews University, 1987, 72.

¹⁰ Chie Saito, “One Church, Two States: Ethnicity Among the Toba Bataks in a Transnational Christian Community.” *Ph.D Dissertation*. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2001, 14.

¹¹ Keri E. Iyall Smith. *Hybrid Identities: Theoretical and Empirical Examinations* (Leiden: Brill, 2008), 6.

sejarah mencakup heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dengan demikian penelitian ini dikembangkan melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi berbagai sumber, termasuk arsip sejarah, laporan gereja, terbitan berkala, serta literatur sekunder yang relevan dengan pokok penelitian.

Pendekatan sosio-historis dalam studi ini digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah yang memengaruhi konstruksi identitas etnoreligi Kristen Batak di wilayah Semenanjung Malaysia selama periode 1908-1958. Dengan pendekatan sosio-historis maka studi ini merupakan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan metodologi sejarah dengan paradigma sosiologi untuk memahami dinamika kompleks dari proses pembentukan identitas etnoreligi Kristen Batak dalam konteks diaspora.

Studi sosio-historis mengenai dinamika identitas etnoreligi Kristen Batak di Semenanjung Malaysia dalam kurun waktu 1908-1958 memiliki signifikansi dalam rangka memperdalam pemahaman tentang evolusi identitas etnoreligi dalam konteks diaspora. Melalui analisis terhadap faktor-faktor sosial. Penelitian ini mengungkap bagaimana identitas etnoreligi Kristen Batak tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman individu tetapi juga oleh komunitas. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan memahami tantangan serta strategi adaptasi yang relevan bagi komunitas Kristen Batak diaspora dalam usaha mempertahankan identitas di tengah arus globalisasi yang terus berubah.

Pembahasan

1. Identitas Etnoreligi Kristen Batak

Identitas etnoreligi mengacu pada rasa kesamaan di antara individu berdasarkan pengalaman dan karakteristik fisik dan sosiokultural yang sama dalam kelompok etnis.¹² Sentimen kesamaan itu dikaitkan dengan kesamaan agama, yang merupakan aspek penting dalam pengalaman kolektif. Identitas etnoreligi merupakan bagian dari identitas individu yang dimiliki bersama individu lain dalam sebuah komunitas.

Identitas etnoreligi adalah konstruksi sosial, artinya tidak terbentuk secara alami atau statis, melainkan hasil dari proses interaksi sosial, budaya, dan sejarah yang kompleks dan terus berkembang. Identitas etnoreligi dibentuk melalui pengalaman bersama, praktik keagamaan, tradisi dan budaya, serta interaksi dengan kelompok lain. Sebagai sebuah konstruksi sosial,

¹² Arnold Dashefsky. "And the Search Goes on: The Meaning of Religio-Ethnic Identity and Identification." *Sociological Analysis* 33, no. 4 (1972): 239. DOI: <https://doi.org/10.2307/3710583>.

identitas etnoreligi selalu dipengaruhi oleh konteks sosial yang berubah-ubah, dinamis, dan selalu dalam proses negosiasi kultural.

Menurut Berger dan Luckmann, konstruksi identitas muncul dari realitas sosial melalui proses internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi. Proses internalisasi terjadi ketika individu menerima norma, nilai, dan makna sosial masyarakat tempat dia berasal. Setelah itu adalah proses objektivasi, di mana konstruksi sosial tadi menjadi realitas yang tampak objektif dan diterima secara luas oleh anggota komunitas. Sedangkan proses eksternalisasi terjadi ketika individu mengartikulasikan dan mengekspresikan identitas mereka melalui interaksi sosial, baik di dalam maupun di luar komunitas.¹³

Pandangan di atas dapat dipakai untuk membangun konsep teoritis identitas etnoreligi Kristen Batak. Identitas tersebut merupakan perpaduan antara warisan etnis Batak dan agama Kristen, dibentuk melalui serangkaian usaha konstruktif melalui interaksi sosial, fleksibel, dan menyesuaikan dengan konteks. Identitas etnoreligi Kristen Batak mencerminkan bagaimana aspek tradisi dan agama penting dalam hidup individu Batak.

Secara implisit pemahaman semacam itu ditemukan dalam studi-studi mengenai dinamika identitas Batak, khususnya kaum migran. Harus diakui bahwa, kecuali oleh Saito,¹⁴ studi terhadap migran Batak, secara khusus Kristen Batak di Semenanjung Malaysia tampaknya tidak mendapat banyak perhatian. Tugby¹⁵ memusatkan perhatian kepada dinamika Muslim Mandailing. Sedangkan Rozi¹⁶ dan Lubis¹⁷ meneruskan jejak Tugby.

Studi terhadap identitas migran Kristen Batak lebih banyak dilakukan di wilayah Indonesia. Cunningham menggambarkan perubahan identitas orang Batak yang bermigrasi ke wilayah yang didominasi oleh Muslim Melayu di Sumatera Timur.¹⁸ Studi lain dilakukan oleh Bruner. Dalam kajian terhadap migran Batak di wilayah urban, Bruner menyimpulkan bahwa

¹³ Peter L. Berger and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London: Penguin, 1991), .

¹⁴ Saito, "One Church, Two States."

¹⁵ Tugby, *Cultural Change and Identity*.

¹⁶ Fakhur Rozi. "Mandailing Diaspora And Their Cultural Role In Malaysia (Diaspora Mandailing Dan Peran Budaya Mereka Di Malaysia)." Dalam *Strengthening the Identity, Enriching Regional Commonality Memperkasa Jatidiri, Memperkaya Kebersamaan Serumpun: Proceedings of the 12th International Conference on Malaysia-Indonesia Relations*, 1-2 Agustus 2018, Kuala Lumpur.

¹⁷ Abdur-Razzaq Lubis. "The Politics of Identity Construction: The Case of the Mandailing People." Dalam *The Asian Face of Globalisation: Reconstructing Identities, Institutions, and Resources*, dalam Ricardo G. Abad ed. (Tokyo: Nippon Foundation, 2004), 115-133; Abdur-Razzaq Lubis. "Mandailing Islam Across Borders." *Taiwan Journal of Southeast Asian Studies* 2, no. 2 (2005): 55-98; Abdur-Razzaq Lubis. "Mandailing-Batak-Malay: A People Defined and Divided." Dalam François Ruegg, Andrea Boscoboinik peny. *From Palermo to Penang* (Münster: LIT Verlag, 2010), 297-310.

¹⁸ Clark E. Cunningham. *The Postwar Migration of the Toba Bataks to East Sumatera* (Yale: Yale University Southeast Asia Studies, 1958).

orang Batak membentuk asosiasi sukarela sebagai institusionalisasi struktur dan nilai tradisi yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.¹⁹

Sifat dinamis identitas etnoreligi terlihat berdasarkan kultur dominan yang menjadi tujuan migrasi orang Batak. Misalnya di Medan, yang secara kultural tidak didominasi oleh satu kebudayaan etnis, orang Batak tidak terlalu mementingkan ikatan kultural yang kaku meskipun mereka secara keagamaan dan politik terikat satu sama lain. Sedangkan di Bandung, yang didominasi kultur Sunda, orang Batak melakukan adaptasi sedemikian rupa meskipun pada saat yang sama berusaha mempertahankan identitas.²⁰

Identitas etnoreligi Kristen Batak adalah konstruksi sosial yang dinamis dan fleksibel. Di Semenanjung Malaysia hal itu membutuhkan proses yang panjang dan, tentu saja, tidak mudah. Identitas etnoreligi Kristen Batak dibangun melalui berbagai mekanisme sosiokultural dengan mana identitas agama secara simultan berfungsi sebagai agen kultural untuk mempertahankan identitas etnis.

2. Konstruksi Identitas Batak oleh Masyarakat Semenanjung Malaysia

Memahami konstruksi identitas etnoreligi Kristen Batak harus dimulai dari pemahaman mengenai konstruksi masyarakat Semenanjung Malaysia terhadap identitas Batak. Jauh sebelum abad ke-20 orang Batak, suku asli Malaysia yang mendiami wilayah Pahang, Kelantan, dan Terangganu, memiliki legenda mengenai adanya kanibal Batak. Konon, kanibal Batak berkeliaran di pinggir hutan dan sesewaktu datang menculik anak-anak dan perempuan Batak untuk dimangsa atau dijadikan budak. Sosok kanibal Batak digambarkan sangat menakutkan, buas, dan kejam.²¹

Melalui legenda itu maka identitas Batak sebagai suku bangsa primitif dan buas menjadi ingatan kolektif masyarakat Semenanjung Malaysia. Maka sepanjang awal abad ke-20 stigmatisasi Batak sebagai masyarakat primitif dinarasikan sedemikian rupa oleh media massa. Misalnya artikel yang terbit 1928 di surat kabar Singapura, *The Straits Times*, berjudul *Dental Horrors in Central Sumatra*. Di sana praktik pengikiran gigi pada masyarakat Karo yang disebut *erkiker* dinilai sebagai praktik barbar yang mustahil ditemukan dalam masyarakat beradab.²²

¹⁹ Edward M. Bruner. "Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra." *American Anthropologist* 63, no. 3 (1961): 508-521. DOI: <https://doi.org/10.1525/aa.1961.63.3.02a00040>.

²⁰ Edward M. Bruner. "Batak Ethnic Associations in Three Indonesian Cities." *Southwestern Journal of Anthropology* 28, no. 3 (1972): 207-229. DOI: <https://doi.org/10.2307/3629220>.

²¹ Alice Rudge. *Sensing Others: Voicing Batak Ethical Lives at the Edge of a Malaysian Rainforest* (Lincoln: University of Nebraska Press, 2023), 112.

²² *The Straits Times*, 22 Maret 1928, h. 8.

Penilaian itu sejalan dengan pendapat Henri Guillaume, misionaris Belanda, yang melaporkan pengamatannya terhadap sebuah praktik *erkiker* di Bukum, Sibolangit, tahun 1901. Dia menilai bahwa meskipun tradisi itu merupakan ritual yang meriah, penuh dengan sajian makanan, dan dijalani dengan sukacita oleh anak remaja yang mengikutinya, namun tetap saja merupakan bentuk penyiksaan (*de marteling*).²³ Sebaliknya bagi masyarakat Karo, tradisi itu adalah bentuk kearifan lokal mengenai ritual inisiasi yang dilakukan kepada laki-laki dan perempuan yang beranjak dewasa.²⁴

Sebelumnya, *Pinang Gazette and Straits Chronicle* menyugahi publik Penang dengan berita tentang meningkatnya aksi perampokan bus oleh orang-orang Batak di jalan raya Pantai Barat Sumatera. Berita itu lantas dipungkas dengan kalimat, *Bataks, say a newspaper article, are brave people, but such conduct cannot be allowed to continue. Order must be maintained at all cost.*²⁵

Tahun 1933 surat kabar *The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser* membuat judul *The Batak Horror* yang berisi kabar pembunuhan seorang Guru Injil dan istrinya di Tarutung.²⁶ Dalam surat kabar yang sama kejadian itu dinilai sebagai kejahatan brutal, sehingga lima minggu kemudian merasa perlu untuk meliput vonis hukuman mati kepada pelaku pembunuhan.²⁷

Pada September hingga Desember 1938, publik Singapura diramaikan oleh proses pengadilan atas diri Anthony Tobing, seorang Kristen Batak berusia 22 tahun yang bekerja sebagai pemusik kabaret Happy World. Dia didakwa atas penculikan Sybil Rozario, gadis Eurasia berusia 15 tahun. Selama di Singapura Anthony tinggal di rumah keluarga Sybil dan menjalin hubungan asmara dengan gadis itu. Mereka sepakat untuk menikah tetapi tidak mendapat restu orang tua Sybil. Pada 12 September 1938, Anthony nekat melarikan Sybil.²⁸ Tidak menerima anaknya dilarikan begitu saja, orang tua Sybil melaporkan Anthony ke polisi. Selama tiga bulan, proses pengadilan Anthony mendapat perhatian media massa sebelum dia dihukum 4 bulan penjara dan denda \$1.000.²⁹

Bagaimana cerita sebenarnya? Pada 11 September Anthony berpamitan kepada orang tua Sybil untuk menemui seorang teman di Pulau Sambu. Esok harinya pukul 08.30 Sybil

²³ H. Guillaume. "Beschrijving van het tandenveilen (ërkikèr) bij de Karo-Bataks." *Mededeeling vanwege het Nederlandsch Zendelinggenootschap* 47 (1903): 12.

²⁴ Roberto Bangun. *Mengenal Suku Karo* (Medan: Yayasan Pendidikan Bangun, 2006), 175.

²⁵ *Pinang Gazette and Straits Chronicle*, 4 November 1921, h. 3.

²⁶ *The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser*, 29 Juni 1933, h. 4.

²⁷ *The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser*, 8 Agustus 1933, h. 7.

²⁸ *Sunday Tribune (Singapore)*, 18 September 1938, h. 3.

²⁹ *Malaya Tribune*, 3 Desember 1938, h. 4.

berpamitan ke sekolah tetapi di tengah jalan berbelok ke sebuah rumah di Orchard Road. Satu setengah jam kemudian Anthony menjemput Sybil. Keduanya menaiki taksi ke Johor. Setelah di Johor selama dua hari kedua sejoli kembali ke Singapura dan menemui Pendeta Goh Hood Keng agar menikahkan mereka. Pendeta menolak. Pada 16 September polisi menemukan keduanya di sebuah kamar hotel. Anthony ditangkap dan Sybil dikembalikan kepada keluarganya.³⁰

Dalam persidangan terbukti bahwa Anthony tidak memiliki niat lain kecuali menikahi Sybil. Bagi orang Batak Toba yang memiliki tradisi *mangalua*, tindakan Anthony tentu saja bukan aksi kriminal. Tetapi bagi orang Singapura itu merupakan kejahatan. Alasan Anthony *mangaluahon* kekasihnya adalah untuk menikahinya. Dasar dari tindakan semacam itu adalah konsensus antara kedua pihak. Bagi Anthony dan Sybil dasarnya adalah cinta. Maka saat Anthony dipenjarakan Sybil berjanji menunggu sang kekasih menepati janji untuk menikah. Meskipun ibunya menentang keras dan mengatakan bahwa anak perempuannya terlalu sempurna untuk imigran seperti Anthony, Sybil justru mengaku sangat mencintai Anthony. Kepada wartawan dia berteriak, *“I will wait for you, Anthony. I will wait!”*³¹

Hingga hampir pertengahan abad ke-20 stigmatisasi Batak berlangsung di Semenanjung Malaysia. Maka iklan mengenai pertunjukan Opera Tilhang boleh saja dipahami sebagai semacam realisasi konstruksi identitas Batak—melalui tawaran kesempatan seumur hidup untuk melihat secara langsung siapa dan bagaimana sebenarnya orang Batak primitif itu. Dalam pengertian demikian maka pertunjukan tersebut merupakan representasi dari *“actual habits and mode of living of the Bataks in the wilds of the Dutch Indies.”*³² Menyaksikan lakon mereka merupakan kesempatan untuk melihat dari dekat orang Batak sehubungan dengan stigma yang telah terbentuk.

3. Pembentukan Identitas Etnoreligi Kristen Batak

Pada waktu Opera Tilhang beraksi di Penang, masyarakat di sana pastilah tidak menyadari bahwa orang Batak telah ada di Semenanjung Malaysia sebelumnya. Bahkan sudah sejak lama. Apabila ‘Batak’ merupakan kesatuan identitas geokultural Mandailing, Angkola, Toba, Pakpak, Karo, dan Simalungun, maka sejarah kehadiran orang Batak di negeri jiran telah dimulai sejak awal abad ke-19. Pada tahun 1820-an, akibat serangan Padri ke daerah Batak, orang-orang Mandailing bermigrasi ke Semenanjung Malaysia. Pasca Perang Padri,

³⁰ *Malaya Tribune*.

³¹ *Sunday Tribune (Singapore)*, 4 Desember 1938, h. 1.

³² Lih. Catatan kaki No. 2.

gelombang migrasi berikutnya, kombinasi semangat dagang dan kesamaan agama menjadikan orang Mandailing mudah beradaptasi dengan orang-orang Bugis dan Melayu.³³ Sosok terkemuka dari antara mereka ialah Sutan Puasa Lubis dari Kotanopan, salah satu pendiri Kuala Lumpur tahun 1830-an³⁴ dan Raja Bilah Nasution dari Maga, saudagar kaya di Perak hingga awal abad ke-20.³⁵

Sejauh diketahui, orang Kristen Batak pertama kali berdomisili di Semenanjung Malaysia adalah Immanuel (Siregar), Hezekiel (Manullang), Gaius (Sihite), Petroes, Hermenes, dan Simion. Keenamnya merupakan murid Eastern Training School milik Advent,³⁶ yang didirikan tahun 1907 oleh Griffith Jones dan Joseph Mills, berlokasi di Thomson Road, Singapura.³⁷ Keenamnya tiba di Singapura tahun 1908 setelah sebelumnya dididik oleh Gustav Wantzlick, penginjil Advent di Padang. Mereka merupakan orang Indonesia pertama yang bersekolah di Singapura di bawah bimbingan Edward Harmon Gates.³⁸

Immanuel adalah putra Johannes Siregar, pendeta Batak pertama. Pada tahun 1905 dibaptis menjadi Advent oleh misionaris Ralph Waldo Munson, kerabat Samuel Munson, misionaris yang terbunuh di Lobu Pining tahun 1834. Di Padang Immanuel bekerja sebagai editor surat kabar pertama orang Batak, *Binsar Sinondang Batak* (1905). Sepulang dari Singapura, Immanuel bermaksud menyebarkan Advent ke tanah Batak. Tetapi disebabkan penolakan keluarga, dia kembali ke Singapura dan membantu Herdershot sebagai misionaris di Semenanjung.³⁹ Rekan Immanuel, Hezekiel Manullang adalah putra Daniel, sahabat I.L. Nommensen, dari Siualuompu, Tarutung. Bersama Immanuel, Hezekiel menerbitkan *Binsar Sinondang Batak*.⁴⁰ Belakangan, bersama Gaius Sihite, Hezekiel mendirikan *Hatopan Kristen Batak* (HKB) di Balige tahun 1917.

³³ Donald John Tugby, *Cultural Change and Identity: Mandailing Immigrants in West Malaysia* (Queensland: University of Queensland Press, 1977), 17-20.

³⁴ Abdur-Razzaq Lubis, "Sutan Puasa: The Founder of Kuala Lumpur." *Journal of Southeast Asian Architecture* 12 (2013): 25-37.

³⁵ Abdur-Razzaq Lubis and Khoo Salma Nasution, *Raja Bilah and the Mandailings in Perak, 1875-1911* (Kuala Lumpur: MBRAS, 2003).

³⁶ Sumber-sumber yang lebih akurat menunjukkan bahwa di Singapura Hezekiel Manullang tidak belajar di Methodist Senior Cambridge School melainkan di Eastern Training School. Lih. Ichwan Azhari dan Rosmaida Sinaga, *Tuan M.H. Manullang: Pahlawan Indonesia dari Tanah Batak (1887-1979)* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 62. Informasi ini dikutip dari PTD. Sihombing, *Tuan Manullang: Perintis Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Pelopor Semangat Kemandirian Gereja di Tanah Batak 1887-1979* (Jakarta: Albert-Orem Ministry bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, 2008), 108-109.

³⁷ Milton Hook. *An Oriental Foster Child: Adventism in South-East Asia Before 1912* (Wahroonga: South Pacific Division Department of Education, t.t.), 8.

³⁸ G. A. Wantzlick, "Sumatra." *Union Conference Record*, April 20, 1908: 3.

³⁹ Hook. *An Oriental Foster Child*, 3.

⁴⁰ Azhari dan Sinaga, *Tuan M.H. Manullang*, 54.

Setelah 1908 pemuda Kristen Batak secara bergelombang memasuki Singapura. Gereja Advent menjadi pelopor dari migrasi pemuda Kristen Batak untuk dididik di Eastern Training School. Konon, seminari itu sempat dijuluki sebagai “*Batak School*” karena banyaknya mahasiswa dari kalangan orang Batak. Betapa tidak, pada tahun 1923 misalnya, bilamana nama sekolah itu berganti menjadi Malaysian Union Seminary, 9 dari 15 lulusan Seminari tersebut adalah orang Batak: Sutan Mangatas, Gerhard Hutasoit, Lazarus Sibarani, Salem Panjaitan, Sailon Sitanggang, Rufinus Gultom, Janes Siregar, Jastinus Nasution, dan Friedolin Siburian.⁴¹ Hingga sebelum Perang Dunia II, gelombang Kristen Batak memasuki Singapura setiap tahun. Alasan mereka migrasi beragama. Selain untuk bersekolah, sebagian besar dari mereka adalah pedagang. Beberapa orang datang untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Tetapi ada juga yang melarikan diri dari kampung.⁴² Tahun 1935 ada 3 orang kuliah di Malayan Union Seminary. Tahun berikutnya 2 orang bekerja sebagai tukang jahit, 3 orang tukang pangkas rambut.⁴³

Di antara banyak orang Kristen Batak yang menjadi aktivis keagamaan di Semenanjung Malaysia, seorang bernama Abraham tampil dengan cara berbeda. Tiba di Singapura sekitar 1927, ia membawa Alkitab dan literatur Kristen, mengajak orang mendengarkan ceramahnya yang berisi “koreksi” terhadap Alkitab dan literatur Kristen lain. Misinya, katanya, adalah memperbaiki kesalahan Kitab Suci. Pada tahun 1930 Pendeta Amstutz dari Gereja Methodist Wesleyan melaporkannya ke polisi karena dianggap mengganggu jemaat. Abraham, yang tidak memiliki tempat tinggal, selalu datang ke gereja dan sering meminta makan dari jemaat, akhirnya ditahan untuk dipulangkan ke Sumatra.⁴⁴ Tetapi hal itu tidak terjadi. Dua tahun kemudian, Abraham terlibat perkelahian dengan Shaikh Kadeer, seorang Muslim keturunan India, setelah berdebat tentang agama masing-masing. Debat berakhir setelah Kadeer menganiaya Abraham. Karena terbukti menganiaya, Kadeer didenda \$1 sedangkan Abraham, yang tubuhnya babak belur, bebas dari tuntutan. Kepada polisi Abraham mengaku bahwa dia adalah seorang spiritualis dan penyembuh jiwa.⁴⁵

Setelah Adventist, Methodist berperan dalam gelombang migrasi Kristen Batak di Semenanjung Malaysia. Guru Alexander Simanjuntak, lulusan Seminarium Sipoholon, dikenal sebagai perintis penginjilan kepada orang Sengoi, salah satu suku asli Malaysia yang mendiami

⁴¹ *The Straits Times*, 22 Oktober 1923, h. 8.

⁴² Saito, “One Church, Two States.” 42.

⁴³ O.H.S. Purba dan Elvis F. Purba, *Migran Batak Toba di Luar Tapanuli Utara: Suatu Deskripsi* (Medan: Monora, 1998), 261.

⁴⁴ *The Straits Times*, 20 Februari 1930, h. 17.

⁴⁵ *The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser (1884-1942)*, 25 Oktober 1932, h. 7.

kawasan hutan Perak dan Pahang. Dia pindah ke Methodist setelah bertemu dengan Paul Means, pendeta Amerika Serikat, yang saat itu menjadi Kepala Sekolah Methodist di Medan. Pada tahun 1931 Means mendapat izin dari pemerintah British Malaya untuk mengabarkan Injil kepada orang Sengoi di dataran tinggi Cameron, Pahang. Means mengutus Alexander ke sana. Tahun itu juga Alexander datang dan membangun sekolah untuk orang Sengoi. Dia memberi pelajaran membaca, menulis, berhitung dan juga pelatihan pertanian dan kesehatan.⁴⁶

Pada tahun 1932 Alexander kembali ke Indonesia untuk menikah. Tak dinyana, pimpinan Misi Methodist Malaysia merekrut seorang Kristen Batak lain, Guru Bintatar Napitupulu,⁴⁷ menggantikan Alexander bekerja di tengah orang Sengoi. Bintatar lahir 1901 di Sangkarnihuta, Balige, dan seperti Alexander juga merupakan alumni Seminarium Sipoholon. Pendekatan Bintatar ternyata lebih progresif dari pendahulunya. Dia tidak sungkan untuk makan bersama dengan orang asli, tidur di rumah mereka, dan membantu menjual hasil pertanian kepada orang Melayu.⁴⁸

Dedikasi Bintatar dalam usaha pengkristenan orang Sengoi sangat besar. Untuk mempercepat gerakan penginjilan dia tidak ragu menerima tawaran dari aliran Karismatik. Pada tahun 1934, Pendeta Cyril Jackson dari Sidang Jemaat Allah merekrut Bintatar tanpa mengindahkan perjanjian antara Methodist dan pemerintah. Jackson merekam upacara pembaptisan orang Sengoi untuk kampanye penggalangan dana di Amerika Serikat. Kegiatan itu menimbulkan perselisihan antara Methodist dan pemerintah. Methodist memutuskan ikatan hubungan dengan Bintatar. Pada November 1936, dia ditangkap dan dipenjara.⁴⁹

Selepas dari penjara, Bintatar kembali ke tanah Sengoi. Saat itu dia melihat bahwa pendahulunya Alexander juga telah berada di sana. Tetapi kali ini bersama S.N. Sianturi, pengganti Bintatar, yang melayani di Teluk Anson. Sebelum berangkat Sianturi mendapat pelatihan ilmu kesehatan. Meskipun Alexander kehilangan isteri dan Sianturi kehilangan anak, keduanya menunjukkan dedikasi panggilannya dengan tetap mengabarkan Injil.⁵⁰ Mereka menerjemahkan nyanyian rohani dalam bahasa Sengoi.⁵¹ Setelah Sianturi, tahun 1938 datang

⁴⁶ Gordon H. Means. "The Orang Asli: Aboriginal Policies in Malaysia." *Pacific Affairs* 58, no. 4 (Winter 1985-1986): 641.

⁴⁷ Dalam literatur lain dinamai B.W.F Napitupulu.

⁴⁸ Daniel E.R. Napitupulu. "Pekabaran Injil di Semai, Malaysia." Dalam *Panggilan dan Suruhan Allah: 75 Tahun Pekabaran Injil HKBP*, diedit oleh J. Th. Panjaitan (Pematangsiantar: Departemen Zending HKBP, 1974), 330.

⁴⁹ Means. "The Orang Asli." 642.

⁵⁰ Minutes of the Malaya Annual Conference, Methodist Episcopal Church, Held in Singapore, January 1938, h. 54.

⁵¹ *Malaya Tribune*, 9 January 1936, h. 12.

misionaris Methodist lain, Komat Manurung dan Kariman Sinurat, yang melayani di Lembah Jelai.⁵²

Meskipun tidak memiliki organisasi penyokong, Bintatar tidak habis akal. Dia menjalin komunikasi dengan Gereja Lutheran Evangelis Tamil Malaysia dan Gereja Lutheran Bersatu di Amerika (ULCA) yang melayani orang China di Singapura. Kedua gereja ini menunjukkan komitmen dengan memberi bantuan kepada Bintatar. Dia kemudian pindah ke Air Kuning, Perak, sebuah permukiman orang Sengoi yang lain. Kecintaannya kepada suku itu tidak berubah. Hal itu dibuktikan dengan menikahi Sofia Gelau putri kepala suku Sengoi di Air Kuning. Sofia disekolahkan ke sekolah perawat di Tapah, Perak, dan turut serta mendukung penginjilan Bintatar.

Pendudukan Jepang atas Malaysia merupakan titik balik pekerjaan misi orang Kristen Batak di kalangan orang Sengoi. Milisi anti-Jepang, *Malayan Peoples Anti-Japanese Army* (MPAJA) yang didukung Inggris, melancarkan perlawanan dari kawasan hutan di sekitar permukiman orang Sengoi. Militer Jepang lantas menyerbu basis mereka. Dalam situasi tersebut, orang Sengoi didorong masuk ke tengah-tengah perang. Banyak orang Sengoi yang terbunuh dan yang masih hidup menderita kelaparan hebat. Konon, bersembunyi ke kawasan hutan terdalam tidak menjamin keamanan.⁵³

Sebelum kedatangan Jepang, Alexander dan Komat telah kembali ke Sumatera. Tetapi nama yang terakhir meninggal pada tahun 1943 akibat penyakit TBC. Justru Kariman dan keluarganya yang ditimpa tragedi yang mengenaskan. Saat penyerbuan Jepang terhadap milisi MPAJA, Kariman membawa anak dan istri mengungsi ke Ipoh. Tahun 1943 itu juga dia kembali ke hutan untuk melayani orang Sengoi. Namun di perjalanan dia disergap dan dibunuh. Beberapa hari kemudian istri dan kedua anaknya menyusul ke hutan, namun mereka juga dibunuh oleh gerilyawan MPAJA. Misionaris Kristen Batak lain, Sianturi, mengambil cara yang berbeda untuk bertahan hidup. Dia tetap tinggal di hutan semasa perang dalam keadaan hidup. Ternyata dia bekerja sebagai tenaga medis milisi MPAJA.⁵⁴

Bagaimana dengan Bintatar? Tidak diketahui bagaimana dia selamat selama pendudukan Jepang. Tetapi ketika Belanda melakukan agresi ke Indonesia tahun 1947, dia adalah salah seorang yang bersuara keras menolak tindakan itu. Dalam Konferensi Pan Malaya-Indonesia, 29 Juli 1947, dia terpilih menjadi delegasi untuk menyampaikan dukungan kepada

⁵² Minutes of the Forty-Seventh Session Malaya Annual Conference, Methodist Episcopal Church, Held in Singapore, January 1939, h. 33.

⁵³ Means. "The Orang Asli." 643.

⁵⁴ Means. "The Orang Asli." 642.

kemerdekaan Indonesia dan turut menggalang dukungan internasional bagi tanah air.⁵⁵ Keengganannya untuk bekerjasama dengan bangsa Eropa menjadikan dirinya target pemerintah *British Malaya* yang mendukung Belanda. Sekali lagi, Bintatar ditangkap dan dipenjara. Di dalam sel dia menerjemahkan Injil Yohanes dan Markus ke dalam bahasa Sengoi.⁵⁶

Pada tahun 1949, gereja Lutheran memberikan beasiswa kepada Bintatar untuk studi ke Sekolah Teologi Gurukul, Chennai, India. Dia mendapat dukungan Bishop Johannes Sandegren yang dikenal sebagai utusan LWF (Lutheran World Federation) mengunjungi HKBP dalam rangka proses keanggotaan HKBP di lembaga ekumenis itu. Selama di India Bintatar menerjemahkan Katekismus Luther ke dalam bahasa Sengoi, yang dia maksudkan sebagai bahan pengajaran gereja Lutheran Sengoi yang diimpikannya. Untuk tujuan itu Bintatar menerima tahbisan kependetaan dari gereja Tamil Evangelical Lutheran Church (TELC), India. Akan tetapi cita-cita Bintatar untuk mendirikan gereja tidak pernah terwujud karena tidak kunjung diberi izin oleh pemerintah. Akhirnya tahun 1957 dia kembali ke Indonesia dan melapor kepada Pimpinan HKBP di Pearaja. Tahbisan kependetaannya diterima dan Bintatar ditugaskan sebagai pendeta HKBP Ressort Borbor, Parsoburan.⁵⁷

4. HKBP Singapura dan Dinamika Identitas Kristen Batak

Selama tiga dekade para pemuda Advent yang bersekolah di Singapura dan misionaris Methodist alumni Seminarium Sipoholon telah meletakkan fondasi dari konstruksi identitas Kristen Batak yang kontras dengan stigma Batak kanibal dan primitif. Selanjutnya, formalisasi dan institusionalisasi identitas itu dikembangkan di Singapura. Usaha itu diawali pada 1 Januari 1938 ketika orang-orang Kristen Toba Batak di Singapura bertemu dan berkumpul bersama. Pertemuan itu menghasilkan ibadah yang diadakan di rumah Remy Lumbantobing. Rumahnya dipilih karena dialah satu-satunya yang membawa keluarga dari Sumatera dan mampu menyewa rumah.⁵⁸ Sebagian anggota adalah laki-laki yang belum menikah dan sebagian lainnya adalah laki-laki berkeluarga yang meninggalkan anak dan istri di Indonesia.

Pertemuan itu membuahkan hasil. Enam bulan kemudian, pada 12 Juni 1938, mereka kembali melakukan ibadah. Kali ini di sebuah bangunan toko makanan unggas *The Laying Hen* milik pendeta gereja Baptis, John Breman, di Orchard Road 179. Alexander Simanjuntak, yang

⁵⁵ *Malaya Tribune*, 30 Juli 1947, h. 6

⁵⁶ Napitupulu. "Pekabaran Injil." 331-332.

⁵⁷ Napitupulu. "Pekabaran Injil." 333.

⁵⁸ Saito, "One Church, Two States." 42.

datang dari Malaysia, menjadi pengkhotbah, sementara Victor Hutauruk, lulusan Seminari Sipholon lain yang berafiliasi dengan gereja Baptis, memimpin doa syafaat. Dalam pertemuan itu pendeta Breman menyatakan dukungan dan berjanji mengusahakan bantuan kepada orang Kristen Batak untuk mendirikan gereja. Mereka menyambut janji itu dengan memilih pengurus yang terdiri dari Alexander Simanjuntak, Victor Hutauruk, Mangapul Sihombing, Fridolin Nababan, dan Aris Albert Pardede. Tugas utama pengurus, mengundang semua orang Kristen Batak yang ada di Singapura dan Malaya untuk beribadah di Orchard Road.⁵⁹

Tidak ada yang bisa menduga bahwa sebuah kejadian yang tidak perlu bisa membuyarkan harapan. Sekonyong-konyong hubungan perkumpulan Kristen Batak dengan Pendeta Breman berantakan. Mengapa? Pada tahun 1939 perselisihan pribadi terjadi antara dia dengan Victor. Tidak jelas sebab musabab hingga keduanya baku hantam di toko *The Laying Hen*. Breman terluka hingga mengalami patah tulang dan sebilah pisau disita dari Victor. Akibat tindakannya, Victor dihukum empat bulan penjara.⁶⁰ Insiden itu membuyarkan harapan orang Kristen Batak mendapat bantuan untuk membangun gereja.

Meski demikian semangat orang Kristen Batak kendor. Jumlah peserta pertemuan semakin meningkat dan pada tahun 1940 persekutuan doa itu diformalisasikan dengan nama Persekutuan Alkitab Batak. Kali ini, persekutuan dipimpin oleh Bintatar Napitupulu. Persekutuan doa menggunakan liturgi HKBP meskipun para pengurus dan anggotanya berasal dari Advent dan Methodist.⁶¹

Sekali lagi, badai besar menerjang. Kedatangan Jepang, yang mengawali Perang Dunia Kedua, mengubah lanskap politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan di Asia Tenggara. Aktivitas Persekutuan Alkitab Batak terpaksa berhenti tahun 1942 lantaran banyak anggotanya pulang ke tanah air. Pada saat yang sama, tentara Jepang merekrut para pekerja paksa (*romusha*) dari seantero Asia Tenggara untuk dipekerjakan dalam proyek-proyek konstruksi. Sejumlah *romusha* Kristen Batak ditempatkan di Singapura sebelum dikirim ke Semenanjung Malaya, Myanmar, dan Thailand.⁶² Justin Sihombing, Ephorus HKBP (1942-1962), memberi kesaksian praktik *romusha* di Tanah Batak. Dia menulis bahwa Jepang memerintahkan para kepala desa untuk merekrut warga. Perekrutan awalnya hanya mencakup laki-laki lajang, tetapi kemudian termasuk yang sudah menikah. Menurut Sihombing, banyak *romusha* Kristen Batak yang meninggal. Sebagian yang kembali tiba dengan kondisi kesehatan yang sangat buruk.⁶³

⁵⁹ *The Morning Tribune*, 16 Juni 1938, h. 18.

⁶⁰ *Malaya Tribune*, 7 April 1939, h. 16

⁶¹ Saito, "One Church, Two States." 42.

⁶² Saito, "One Church, Two States." 43.

⁶³ J. Sihombing, *Saratus Taon Huria Kristen Batak Protestan* (Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 1961), 99-100.

Pada tahun 1945, segera setelah perang usai, lebih dari 200 orang Batak Toba yang bekerja sebagai *romusha* di koloni-koloni Jepang di Asia Tenggara dikumpulkan di Singapura sebelum dikirim pulang ke Indonesia. Hal itu menjadi peluang untuk menghidupkan Persekutuan Alkitab Batak. Pada tahun 1946, persekutuan itu aktif lagi. Kali ini dengan ratusan peserta. Sewaktu salah seorang anggota persekutuan bernama Amen Hutagalung meninggal karena kecelakaan lalu lintas, pengurus Persekutuan Alkitab Batak bermaksud mengadakan upacara gerejawi. Gereja Methodist Tamil di Short Street membolehkan mereka menggunakan gereja dan sejak itu orang Kristen Batak mengadakan ibadah Minggu di sana.⁶⁴

Jemaat Kristen Batak akhirnya terbentuk. Para anggota lantas memilih pengurus jemaat. Meskipun beberapa anggota, termasuk ketua, berasal dari denominasi lain tetapi mereka sepakat untuk memakai nama HKBP sebagai nama resmi jemaat baru itu. Pada tahun 1948, HKBP Singapura didaftarkan sebagai organisasi resmi dan pada tahun yang sama mereka memberitahu Kantor Pusat HKBP tentang hal itu. Setahun berikutnya, pemerintah British Malaya menerbitkan izin.⁶⁵

Sejak awal tahun 1950-an HKBP Singapura mengalami dinamika keanggotaan. Beberapa pemuda lajang pulang ke tanah air untuk menikah dan kembali ke Singapura bersama istri mereka. Keluarga baru itu bergabung dengan HKBP Singapura dan dalam dua dekade, generasi kedua Kristen Batak Singapura muncul. Pada tahun-tahun itu HKBP Singapura menikmati posisinya sebagai gereja regional. Jemaat itu membangun hubungan dengan gereja-gereja lain di Singapura dan Malaya. Setelah HKBP resmi menjadi anggota LWF tahun 1952, dua tahun kemudian HKBP Singapura diakui sebagai salah satu gereja Lutheran di Singapura.⁶⁶

HKBP Singapura berpartisipasi dalam pertemuan gereja Lutheran pada Agustus 1954. Anggota pertemuan adalah HKBP Singapura, Gereja Lutheran Evangelis Tamil (TELC), dan Gereja Lutheran Bersatu di Amerika (ULCA) yang melayani di kalangan orang China. Dalam pertemuan itu dibahas kemungkinan mendirikan gedung gereja dan pekabaran Injil bersama. Dua bulan kemudian, gereja-gereja itu mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur. E. Lumbantoran dari HKBP Singapura terpilih sebagai anggota komite penyusun tata dasar. Tahun 1956 pertemuan diadakan kembali dan dinamai Konferensi Lutheran Malaya. Maksud Konferensi tersebut adalah mendirikan Gereja Lutheran Evangelis Malaya sebagai induk bagi semua gereja Lutheran yang mencakup tiga etnis: Batak, Tamil, China.⁶⁷

⁶⁴ Saito, "One Church, Two States." 44.

⁶⁵ *Malaya Tribune*, 16 Oktober 1949, h. 16.

⁶⁶ Saito, "One Church, Two States." 45.

⁶⁷ Saito, "One Church, Two States." 46.

Akan tetapi ikatan kuat dengan Lutheran memengaruhi loyalitas anggota HKBP Singapura yang berasal dari denominasi lain. Akibatnya terjadi penurunan jumlah keanggotaan. Benih-benih perpecahan juga muncul sejak tahun 1948 bilamana HKBP memulai proses menjadi anggota LWF. Pada tahun 1949, sebuah laporan mengatakan bahwa perpecahan terjadi antara anggota dengan anggota dan antara anggota dengan pengurus.⁶⁸

Tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah anggota. Dalam laporan lain disebutkan bahwa pada awal 1954, jumlah anggota adalah 11 keluarga. Dua di antaranya memiliki istri dari etnis China dan Melayu.⁶⁹ Selain itu, kewajiban dalam Konferensi Lutheran Malaya mengharuskan HKBP Singapura membayar \$1.000 pada tahun 1957. Meskipun jumlah keluarga bertambah menjadi 17, hingga tahun 1956, dana yang terkumpul baru \$300.⁷⁰ Lantaran itu HKBP Singapura akhirnya memutuskan tidak ikut dan memilih menjadi cabang HKBP yang berpusat di Pearaja. Penurunan jumlah anggota jemaat mengindikasikan bahwa identitas etnoreligi tidak dapat dinegosiasikan dengan identitas denominasi. Dalam kasus ini identitas etnoreligi Kristen Batak bukan hanya *hybrid-identity* tetapi juga *mono-identity*, identitas tunggal yang utuh dan kedap.⁷¹

Tetapi pertumbuhan HKBP Singapura yang lambat tidak semata-mata disebabkan perubahan profil jemaat itu, dari interdenominasional menjadi sektarian. Konteks sosial dan politik Singapura juga turut memengaruhi. Pada tahun 1950-an Singapura mengalami dekade yang disebut "*the dangerous years.*"⁷² Resesi ekonomi sejak tahun 1952 menyebabkan sulitnya lapangan pekerjaan. Para pemuda Kristen Batak yang merantau ke Singapura dengan tujuan mencari pekerjaan terpaksa kembali ke tanah air. Pada tahun 1954, jumlahnya tinggal 22 orang.⁷³ Selain itu pemberontakan Komunis tahun 1955 menyebabkan instabilitas keamanan yang berkepanjangan memaksa para imigran meninggalkan Singapura. Pada Oktober 1956, ketegangan antar partai politik telah memaksa seluruh gereja ditutup pada hari Minggu.⁷⁴

⁶⁸ Purba dan Purba, *Migran Batak Toba*, 262.

⁶⁹ J. Siahaan, "Barita Jujur Taon Resort Singapore, 1954," dalam J.R. Hutauruk peny. *Ula Jala Surathon: Barita Jujur Taon Pandita HKBP, 1891-1959*, Jilid IV (Medan: LAPiK, 2017), 389-390.

⁷⁰ dalam J.R. Hutauruk peny. *Ula Jala Surathon: Barita Jujur Taon Pandita HKBP, 1891-1959*, Jilid IV (Medan: LAPiK, 2017), 394.

⁷¹ MariaCaterina La Barbera. *Identity and Migration in Europe: Multidisciplinary Perspectives* (Cham: Springer, 2014), 112.

⁷² Dennis Bloodworth, "Singapore between 1954 and 1959: The Dangerous Years," dalam Ministry of Education of Singapore, *Birth of a Nation: Singapore in the 1950's* (Singapore: Ministry of Education, 1984), 20.

⁷³ Siahaan, "Barita Jujur Taon Resort Singapore, 1954," 389.

⁷⁴ Siahaan, "Barita Jujur Taon Resort Singapore-Malaya dohot Kepulauan Riau, 1956," 393.

Tekanan terhadap pertumbuhan komunitas Kristen Batak Singapura mengalami puncaknya setelah tahun 1958. Pada tahun 1959 setelah pemerintah Singapura memberlakukan pembatasan imigran dari Indonesia sebagai buntut dari politik etnis berdasarkan dominasi China. Pada pihak lain terdapat pria Batak Toba Singapura yang tidak menikah dengan orang Batak Toba Indonesia. Setidaknya lima pria Kristen Batak dilaporkan menikahi perempuan Melayu dan menjadi muslim.⁷⁵

Hingga tahun 1958 dinamika sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan telah menyebabkan HKBP Singapura mengalami stagnasi kuantitas dibandingkan dengan potensi yang ada. Mereka menghadapi dilema yang berdampak pada usaha konstruksi identitas yang telah dibangun selama setengah abad. Meski demikian, sebagaimana terbukti pada dekade selanjutnya, jemaat itu terus beradaptasi dengan berbagai tantangan yang ada dengan terus berusaha mempertahankan warisan tradisi di tengah dinamika perubahan yang terjadi. Upaya-upaya semacam itu terus dilakukan meskipun jumlah anggota mungkin sulit bertambah secara signifikan.

Kesimpulan

“Bagaimana kita menyanyikan nyanyian TUHAN di negeri asing?” (Mzm. 137:4), mencerminkan kerinduan dan kesulitan orang Israel mempertahankan iman mereka selama pembuangan di Babel. Terpisah dengan Yerusalem, pusat spiritual mereka, orang Israel menemukan tantangan besar. Ayat itu menunjukkan betapa pentingnya identitas spiritual dan budaya, namun juga mengingatkan mereka bahwa Tuhan hadir di mana saja. Dalam konteks konstruksi identitas etnoreligi Kristen Batak di Semenanjung Malaysia antara tahun 1908 hingga 1958, Mazmur 137:4 merupakan metafora untuk memahami perjalanan spiritual dan sosial komunitas itu di tanah asing. Di tengah konteks sosio-historis yang khas, orang Kristen Batak dihadapkan pada dinamika sosial yang kompleks untuk membangun identitas etnoreligi mereka. Dalam upaya untuk tetap setia terhadap iman dan tradisi, mereka mungkin saja mengalami perasaan eksil sebagaimana tersirat dalam Mazmur 137:4 di atas.

Namun demikian, sejarah migrasi dan kontribusi orang Kristen Batak di Semenanjung Malaysia dan Singapura menunjukkan keterlibatan sosio-religius yang signifikan. Mereka telah memainkan peran penting dalam pengembangan kekristenan melalui misi penginjilan gereja-gereja Advent dan Methodist. Dedikasi Kristen Batak dalam misi kepada orang Sengoi menunjukkan komitmen besar kepada iman Kristen meskipun menghadapi banyak tantangan.

⁷⁵ Saito, “One Church, Two States.” 45.

Di Singapura, komunitas Kristen Toba Batak berhasil membentuk identitas etnoreligi yang kuat meskipun menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik, serta tantangan integrasi dengan denominasi lain. Orang Kristen Batak terus berusaha melestarikan nilai-nilai agama dan tradisi sembari beradaptasi di tengah dinamika perubahan.

Demikianlah sejarah tergambar sebagai labirin. Dengan caranya sendiri orang Kristen Batak di Semenanjung Malaysia telah berusaha melewati tiap-tiap persimpangan yang rumit. Dalam pusaran takdir, usaha merajut identitas etnoreligi Kristen Batak diaspora terus menggeliat. Tidak selalu tampak bersinar dalam gemerlap keberhasilan, namun setiap langkah telah meninggalkan jejak dalam ingatan saat melintasi zaman. Waktu terus bergulir, jalan telah diretas, dan generasi pelopor sudah merampungkan tugas. Kini, generasi penerus berdiri di persimpangan, mengamati sekeliling sebelum memutuskan untuk menyusuri labirin sejarah masa depan. Pilihannya, bergerak meniti jalur sektarian yang sepi atau berhenti sejenak menggali warisan interdenominasi, harta yang sekian lama tersimpan dalam bejana.

Daftar Pustaka

Terbitan Berkala:

Malaya Tribune, 9 Januari 1936.

Malaya Tribune, 3 Desember 1938.

Pinang Gazette and Straits Chronicle, 4 November 1921.

Pinang Gazette and Straits Chronicle, 23 Maret 1934.

Sunday Tribune (Singapore), 18 September 1938.

Sunday Tribune (Singapore), 4 Desember 1938.

The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser, 25 Oktober 1932.

The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser, 29 Juni 1933.

The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser, 8 Agustus 1933.

The Straits Times, 1 Agustus 1923.

The Straits Times, 22 Oktober 1923.

The Straits Times, 22 Maret 1928.

The Straits Times, 20 Februari 1930.

Dokumen Gereja, Jurnal, dan Buku:

Bangun, Roberto. *Mengenal Suku Karo*. Medan: Yayasan Pendidikan Bangun, 2006.

Berger, Peter L. and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin, 1991.

Bloodworth, Dennis. "Singapore between 1954 and 1959: The Dangerous Years." Dalam *Birth of a Nation: Singapore in the 1950's*. Singapore: Ministry of Education, 1984.

Bruner, Edward M. "Batak Ethnic Associations in Three Indonesian Cities." *Southwestern Journal of Anthropology* 28, no. 3 (1972): 207-229. DOI: <https://doi.org/10.2307/3629220>.

Bruner, Edward M. "Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra." *American Anthropologist* 63, no. 3 (1961): 508-521. DOI: <https://doi.org/10.1525/aa.1961.63.3.02a00040>.

- Burton, Richard, and Nathaniel M. Ward. "Report of a Journey into the Batak Country, in the Interior of Sumatra, in the Year 1824." *Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, April 22, 1826: 485–500.
- Cunningham, Clark E. *The Postwar Migration of the Toba Bataks to East Sumatera*. Yale: Yale University Southeast Asia Studies, 1958.
- Dashefsky, Arnold. "And the Search Goes on: The Meaning of Religio-Ethnic Identity and Identification." *Sociological Analysis* 33, no. 4 (1972): 239-245. DOI: <https://doi.org/10.2307/3710583>.
- Goffman, Erving. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. London: Penguin, 1963.
- Guillaume, H. "Beschrijving van het tandenveilen (ërkikèr) bij de Karo-Bataks." *Mededeeling vanwege het Nederlandsch Zendelinggenootschap* 47 (1903): 1-14.
- Hendershot, V. E. "The Educational Work in Malaysia." *Far Eastern Division Outlook*, April 1925.
- Hook, Milton. *An Oriental Foster Child: Adventism in South-East Asia Before 1912*. Wairoa: South Pacific Division Department of Education, t.t.
- Jayapalan, N. *Historiography*. New Delhi: Atlantic Publishers, 2008.
- La Barbera, MariaCaterina. *Identity and Migration in Europe: Multidisciplinary Perspectives*. Cham: Springer, 2014.
- Lubis, Abdur-Razzaq. "Mandailing Islam Across Borders." *Taiwan Journal of Southeast Asian Studies* 2, no. 2 (2005): 55-98.
- _____. "The Politics of Identity Construction: The Case of the Mandailing People." Dalam *The Asian Face of Globalisation: Reconstructing Identities, Institutions, and Resources*, Penyunting Ricardo G. Abad, 115-133. Tokyo: Nippon Foundation, 2004.
- _____. "Mandailing-Batak-Malay: A People Defined and Divided." Dalam *From Palermo to Penang*, penyunting François Ruggé and Andrea Boscoboinik. Münster: LIT Verlag, 2010, 297-310.
- _____. "Sutan Puasa: The Founder of Kuala Lumpur." *Journal of Southeast Asian Architecture* 12 (2013): 25-37.
- _____. and Khoo Salma Nasution. *Raja Bilah and the Mandailings in Perak, 1875-1911*. Kuala Lumpur: MBRAS, 2003.
- Means, Gordon H. "The Orang Asli: Aboriginal Policies in Malaysia." *Pacific Affairs* 58, no. 4 (Winter 1985-1986): 637-652.
- Napitupulu, Daniel E.R. "Pekabaran Injil di Semai, Malaysia." Dalam *Panggilan dan Suruhan Allah: 75 Tahun Pekabaran Injil HKBP*, Penyunting J. Th. Panjaitan. Pematangsiantar: Departemen Zending HKBP, 1974.
- Perret, Daniel. *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Purba, O.H.S. dan Elvis F. Purba. *Migran Batak Toba di Luar tapanuli Utara: Suatu Deskripsi* Medan: Monora, 1998.
- Rozi, Fakhrur. "Mandailing Diaspora And Their Cultural Role In Malaysia." *Strengthening the Identity, Enriching Regional Commonality Memperkasa Jatidiri, Memperkaya Kebersamaan Serumpun: Proceedings of the 12th International Conference on Malaysia-Indonesia Relations, 1-2 Agustus 2018, Kuala Lumpur*.
- Rudge, Alice. *Sensing Others: Voicing Batek Ethical Lives at the Edge of a Malaysian Rainforest*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2023.
- Saito, Chie. "One Church, Two States: Ethnicity Among the Toba Bataks in a Transnational Christian Community." *Disertasi*. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2001.
- Siahaan, E.K. *Tilhang Oberlin Gultom: Hasil Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981/1982.

- Siahaan, J. "Barita Jujur Taon Resort Singapore, 1954." Dalam *Ula Jala Surathon: Barita Jujur Taon Pandita HKBP, 1891-1959*, Vol. IV, Penyunting J.R. Hutauruk. Medan: LAPiK, 2017.
- Siahaan, J. "Barita Jujur Taon Resort Singapore-Malaya dohot Kepulauan Riau, 1956." Dalam *Ula Jala Surathon: Barita Jujur Taon Pandita HKBP, 1891-1959*, Vol. IV, Penyunting J.R. Hutauruk. Medan: LAPiK, 2017.
- Sihombing, J. *Saratus Taon Huria Kristen Batak Protestan*. Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 1961.
- Smith, Keri E. Iyall. *Hybrid Identities: Theoretical and Empirical Examinations*. Leiden: Brill, 2008.
- Tambunan, Dumas. "A Program for Training in Personal Christian Witnessing to the Muslim of Indonesia." *Disertasi*. Andrews University, 1987.
- Thompson, William. *Memoirs of the Rev. Samuel Munson, and the Rev. Henry Lyman: Late Missionaries to the Indian Archipelago*. New York: D. Appleton & Company, 1839.
- Tugby, Donald John. *Cultural Change and Identity: Mandailing Immigrants in West Malaysia*. Queensland: University of Queensland Press, 1977.
- Wantzlick, G. A. "Sumatra." *Union Conference Record*, April 20, 1908.